

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 210 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra'no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
Salim Doniyorov	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari	203
Kasimova Gulyar Axmatovna	

BOSHLANG'ICH SINIF TEKNOLOGIYA DARSLARIDA KASBIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Saidova Mohinur Jonpo'latovna
 P.f.d., professor

Bo'ronova Nigora Umar qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti magistratura bosqichi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kompetensiya tushunchasining mazmuni, zamonaviy usullar va boshlang'ich sinif texnologiya darslarida o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish masalasi yoritib berilgan. O'quvchilarda kasbiy kompetensiyani shakllantirishda o'qituvchining roli va darsliklardagi mavzular kesimida ularni kasbga yo'naltirish haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, texnologiya, kasb, mutaxassis, ijodkorlik, boshlang'ich ta'lim, darslik.

Abstract: This article discusses the content of the concept of competence, modern methods, and the issue of forming professional competencies of students in technology lessons in primary school. The role of the teacher in the formation of professional competencies in students and information on the orientation of students to the profession in the context of topics in textbooks are provided.

Key words: competence, technology, profession, specialist, creativity, primary education, textbook.

Аннотация: В данной статье освещены содержание понятия компетентности, современные методы и проблема формирования профессиональной компетентности учащихся на уроках технологии в начальной школе. Информация о роли учителя в формировании профессиональной компетентности учащихся и ориентации учащихся на профессию представлена в разделе тем учебников.

Ключевые слова: компетентность, технология, профессия, специалист, творчество, начальное образование, учебник.

KIRISH

Yangi O'zbekistonni "ijtimoiy davlat" tamoyili asosida qurishni maqsad qilgan holda, ta'lim sifatiga e'tibor 2023-yildagi ustuvor vazifa sifatida belgilab olindi. Zero, "Najot – ta'limda, najot – tarbiyada, najot – bilimda. Chunki, barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya tufayli erishiladi", – deb ta'kidlaydi Yurtboshimiz.

"Men doimo ziyoli, olim, ijodkor insonlar bilan suhbatlashishga intilaman va bunday muloqotlarni hamisha sog'inaman. Nega desangiz, olimlik Oloh nurini solgan ulug' bir martaba. Bu martabadan jamiyatning butun vujudiga nur, ziyo taraladi. Olimlarning suhbatidan inson o'ziga beqiyos ma'naviy boylik oladi, qalb kengliklarini, tafakkur teranligini his qiladi." (Sh. Mirziyoyev) ^[1; 488-b]

Kompetensiya – bu bilim olish, tajriba, qadriyatlar, moyillikka asoslangan umumiy qobiliyatdir. Qobiliyat faqat bilim yoki ko'nikma bilan chegaralanmaydi, kompetentli bo'lish olim yoki ma'lumotli bo'lishlikni anglatmaydi. Odamlarning xulq-atvorini cheksiz xilma-xil hayotiy vaziyatlarga moslashtirish, umumiy tarixga mos keladigan shaxsiy biografiyadagi "ma'lum bir vaziyatda olingan bilim va tajribani safarbar qilish" umumiy qobiliyat bilan bog'liq deb taxmin qilinadi. Demak, ko'nikmalar amaldagi kompetensiya sifatida namoyon bo'ladi.

Kompetensiya – bu mahorat, harakatni keltirib chiqaradigan tushunchadir. Kompetensiyani bilim bilan vaziyat o'rtasidagi bog'liqlikni o'rnatish qobiliyati yoki kengroq ma'noda, muammoga mos jarayonni (bajari-ladigan ish tartibi, ya'ni bilim va harakatni) topish, kashf etish qobiliyati sifatida ko'rish mumkin. Kompetentlik – bu ikki komponentning sintezi: ta'lim oluvchilarning ma'lum bir kompetensiyalar to'plamiga egaligi; ta'limning ma'lum bir bosqichini tugatgan shaxsning yuqori shaxsiy sifatлари, unda "samarali harakat qilish, natijaga erishish, muammoni samarali hal qilish qobiliyati" va mehnat bozorida mutaxassisning harakatchanligini ifodalaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, muhim ijtimoiy talablarni ang'ay olishni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi. Inglizcha "competence" tushunchasi lug'aviy jihatdan bevosita "qobiliyat" ma'nosini ifodalaydi. Mazmunan esa "faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish"ni anglatadi. Kasbiy kompetentlik – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishidir. Kompetensiya atamasi lotincha bo'lib, "o'quv, ko'nikma va layoqat" ma'nolarini anglatadi.

Milliy dasturda texnologiya o'quv predmeti o'quvchilarda texnik ijodkorlikni, qobiliyatni, tafakkurni rivojlantirish, dars jarayonida tabiiy, metall va metallmas materiallarga texnologiya asosida ishlov berish usullarini o'rgatish orqali kasb-hunarga yo'naltirishni yanada kuchaytirish; hunarmandchilik asoslari, ishlab chiqarish va ro'zg'orshunoslik asoslari, elektrotexnika ishlari, elektronika asoslari, ijodiy loyiha tayyorlash texnologiyasi, kasb-hunarga yo'llash bo'yicha o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini hayotda qo'llay olish layoqatini shakllantirishni ko'zda tutgan. O'quv predmetini o'qitish orqali o'quvchilarning texnik ijodkorlik qobiliyati, kreativ ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. [2: 7-b]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Texnologiya darslarini olib borishda o'quvchilarni, avvalo, mehnatga ruhiy jihatdan tayyorlash darkor. Mehnatga ruhiy jihatdan tayyorlash murakkab, uzoq davom etuvchi va ko'p qirrali jarayon bo'lib, u butun texnologiya darsi va tarbiyasiga singib ketgandir. U garchi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishi bilan qat'iy nazar, mehnatga axloqiy tayyorgarlikka juda yaqindir. O'qituvchi dars jarayonini tashkil qilishda juda ehtiyotkor bo'lishi kerak, chunki dars vaqti chegaralanib qo'yilgan. Texnologiya darsi, avvalo, o'quvchilarning iqtidorlarini va fantaziyalarini yaqqol ko'rsatib beradigan fan hisoblanadi. Dars jarayoni, biz bilamizki, darslikdagi mavzular ketma-ketligida olib boriladi. O'qituvchi tanlagan metod, aytilishi va so'ralishi kerak bo'lgan barcha jihatlar darslikdagi mavzuga aloqador bo'lishi zarur.

Texnologiya darsliklarini tahlil qilganda quyidagilarni aytishimiz mumkin: Texnologiya 1-sinf darsligida jami darslar soni 33 ta bo'lib, bu darslar uchun 33 soat ajratilgan. Berilgan 31 ta dars orqali o'quvchilarni ma'lum bir kasbga yo'naltirish mumkin. Qolgan 2 ta dars esa nazorat ishi va yakuniy dars sifatida belgilangan. Yuqorida keltirilgan fikrlarning isboti sifatida darslikda berilgan ayrim mavzular bilan tanishib chiqiladi. Darslikdagi 22-dars "Plastilindan yeguliklar tayyorlaymiz" mavzusida pazandachilik, oshpazlik kabi kasblar haqida ma'lumot beriladi. Ularning qiladigan ishlari va qanday ahamiyatga ega ekani haqida fikr yuritiladi. [4: 48, 49-b]

TAHLIL VA NATIJALAR

O'quvchilarning qaysi yeguliklarni sevib iste'mol qilishlari va bu yeguliklar haqida qanday ma'lumotlarga ega ekanliklari so'rab olinadi. O'zlari xohlagan yegulikni tanlab, uni ta'riflashlari aytib o'tiladi. Oshxonada ishlash qoidalari yoritib beriladi.

1-rasm: Oshpaz rasmi

Norni bosib hayajon,
Dedi: – "Aya, ayajon,
Gurillatib olovni,
Damlab qo'ydim palovni.
Suzib qo'ydim tovoqqa,
O'tiringlar yemoqqa!"
Qarasalar – palovmas,
Ko'rganlar palov demas,
Qop-qora ko'moch edi,
Nor o'ziga "Qoch" dedi.
Boyaqish qochdi "Ura",
Izza bo'lgandan ko'ra!...

(Abdulla Po'latov)

2-sinf "Texnologiya" darsligida berilgan 27-dars – "Rang-barang lolalar" mavzusi orqali o'quvchilarga lolalar va boshqa gullar haqida ma'lumot beriladi [4:58,59-b]. Biz bilamizki, gullarning parvarishi bilan bog'bonlar va gulchilar shug'ullanadi. O'quvchilar dars davomida faqat berilgan mavzuga oid topshiriqni bajaribgina qolmay, balki juda ko'p ma'lumotlar berilib, ularning ham fikrlari so'rab olinishi lozim.

Bog'bon – bu odatda bog'larda o'simliklarni yetishtirish va saqlashga ixtisoslashgan shaxs. Bu kasb manzarali gullar yetishtirishdan tortib, meva-sabzavot yetishtirishgacha bo'lgan keng ko'lamli faoliyatni o'z ichiga oladi. Bog'bonlar ekologik barqarorlikka hissa qo'shish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

3-sinf "Texnologiya" darsligida berilgan 3-dars – "Hosilni yig'ib olamiz" mavzusi bilan o'quvchilarga dehqonlarimizning mashaqqatli mehnatlari va tabiatning bizlarga in'om etilgan ne'matlarini qadrlash tushuntiriladi. Fasllar haqida ma'lumotlar berilib, kuz faslida qanday ishlar qilinishi so'raladi [5:10,11-b].

Dehqonlar – ijtimoiy guruh, aholining asosiy kasbi dehqonchilik bo'lgan maxsus toifa. Dehqonlar mehnat faoliyati, turmush tarzi, manfaatlari va ko'nikmalariga ko'ra jamiyatdagi boshqa sinf va ijtimoiy guruhlardan farq qiladi. Ular agrar sohada faoliyat ko'rsatadi, yer va boshqa resurslarga egalik qiladi, o'z ishlab chiqarish vositalari va oila a'zolari mehnati bilan yakka xo'jalik yuritadi. Dehqonlarning paydo bo'lishi ibtidoiy jamoa tuzumining parchalanishi, qishloq xo'jaligida ixtisoslashuv yuz berishi, dehqonchilikning chorvachilikdan ajralib chiqishi va mayda oilaviy xo'jaliklarning yuzaga kelishi bilan bog'liq.

Darslikda berilgan 25-dars – "Sovg'ani o'raymiz" mavzusi bilan o'quvchilarning fantaziyalarini inobatga olgan holda, ularni nozik didli shaxs sifatida tarbiyalaymiz. Ma'lumki, dizaynerlik kasbi juda ham nozik kasb hisoblanadi, aynan shu haqida ma'lumot berilgan [5:54,55-b].

Dizayner – bu keng omma iste'moli uchun yangi konsepsiya, g'oya yoki mahsulotlarning chizmalarini yaratadigan shaxsdir. U san'atkordan farq qiladi, chunki san'atkorlar faqat bir nechta odam tushunishi yoki qadrlashi uchun san'at asarlarini yaratadilar.

4-sinf "Texnologiya" darsligida berilgan 20-dars – "Guldasta" mavzusi orqali o'quvchilarga zamonaviy kasblardan biri – florist kasbi haqida ma'lumotlar beriladi. Darslikda ham bu haqida ma'lumot mavjud.

Florist – uylar va binolarni gullar bilan bezatadigan, chiroyli guldastalar va gul savatlari tayyorlaydigan mutaxassis. Florist tirik va sun'iy gullar bilan ishlaydi. U bayram va tantanalar o'tkaziladigan maydonlarni bezatadi. Ko'pgina xalqlarning madaniyatida gullarning katta o'rni bor. Ular bezak sifatida ishlatiladi va e'tibor belgisi sifatida xizmat qiladi. Odamlar odatda yaqin va aziz insonlariga guldastalar taqdim etadilar. Har doim ham tabiiy guldasta yig'ib, kimnidir xursand qilish imkoniyati bo'lavermaydi, shuning uchun odamlar sun'iy gullar yasashni o'rganadilar va ishlab chiqarishni boshlaydilar [6:42-b].

Darslikda berilgan 27-dars – "To'quvchilik ipidan kuchukcha" mavzusi orqali o'quvchilarga qadimiy kasblardan biri – to'quvchilik va iplar haqida ma'lumotlar beriladi.

To'quvchilik – tabiiy (paxta, jun, ipak, zig'ir, kanop va h.k.) hamda sun'iy tolalardan gazlama va boshqa to'qimachilik mahsulotlari olish jarayonlari majmui; hunarmandchilikning bir turi, kasbdir. Dastlab (neolit va ibtidoiy jamoa davrida) yigirish va to'qish ishlarining barchasi qo'lda bajarilgan. Keyinchalik urchuqlar va dastaki to'quv dastgohlari paydo bo'lgan. Chigit ekib, paxtadan ip gazlama olish O'rta Osiyoda milodning boshidayoq tarqalgan.

Iplar paxta, zig'ir, hayvon juni va ipak qurti pillasidan tayyorlanadi. Polimer xomashyosidan olinadigan sun'iy iplar ham mavjud. Kiyim tikishda ishlatiladigan iplar tikuv iplari deb ataladi. Kashta tikish uchun esa muline ipidan foydalaniladi. Eng ko'p ip esa mato ishlab chiqarishda zarur bo'ladi.

Jun iplar qo'y, echki, tuya junidan tayyorlanadi. Jundan qo'lqop, ro'mol, sharflar, paypoq va nimchalar to'qiladi. To'qishda ishlatiladigan iplar ip to'quv ipi deb ataladi. Zavodlarda jundan yupqa iplar yigiriladi, so'ng ulardan issiq kiyimlar – kostyum, palto, ko'ylaklar tikish uchun jun matolar tayyorlanadi [6:57-b].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarning texnologiya fanidan ijodkorlikka ruhiy jihatdan tayyorlanishi – bu, ularda tabiatga va mehnatga nisbatan yoshiga mos ongli va ijobiy munosabatlarni shakllantirish, shuningdek, amaliy malaka va ko'nikmalarni egallashga qiziqishni uyg'otish demakdir. Texnologiya darslarida tabiiy materiallardan foydalanish jarayoni o'quvchining aqliy va hissiy qobiliyatlarini rivojlantirishda asosiy omil hisoblanadi. Boshlang'ich sinf texnologiya fanida o'quvchilarni kasbga yo'naltirish, ularda turli kasb va faoliyat turlariga nisbatan qiziqishni oshirish hamda mehnatga bo'lgan salohiyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur jarayon nafaqat kasbiy ko'nikmalarni shakllantiradi, balki o'quvchilarga ish faoliyatining turli sohalarida qanday muvaffaqiyatga erishishni o'rgatadi va ularni kelajakda tanlaydigan kasblarga tayyorlashga xizmat qiladi. Texnologiya fani o'quvchilarga mehnat faoliyatining amaliy jihatlarini namoyon etadi, turli kasblarning zaruriyati va imkoniyatlari bilan tanishtiradi. O'quvchilarga o'z qobiliyatlari, imkoniyatlari va qiziqishlari asosida kasb tanlashda yo'l-yo'riq ko'rsatib, ularda kelajakda muvaffaqiyatli bo'lish ishonchini shakllantiradi. Ushbu fan orqali o'quvchilar qo'lda ishlash, materiallar bilan muomala qilish, vositalardan foydalanish kabi amaliy ko'nikmalarni egallaydilar. Bu esa ularning qo'l mehnatiga bo'lgan qiziqishini kuchaytirib, kelajakdagi kasbiy faoliyatga puxta tayyorgarlikni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O'zbekiston, 2017. – 488 b.
2. O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim texnologiya fanidan milliy o'quv dasturi. – Toshkent: 2021. (1.7)
3. Saidova M.J., Jo'rayeva D.R. Texnologiya fanini o'qitish orqali o'quvchilarning texnik ijodkorlik qobiliyati va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish usullari. – Buxoro: "Durdona" nashriyoti, 2023. – 56–57 b.
4. Ismailova R.R. Texnologiya 1-sinf. – "Novda Edutainment", 2023. – 64 b.
5. Ismailova R.R. Texnologiya 2-sinf. – "Novda Edutainment", 2023. – 64 b.
6. Ismailova R.R. Texnologiya 3-sinf. – "Novda Edutainment", 2023. – 65 b.
7. Ismailova R.R. Texnologiya 4-sinf. – "Novda Edutainment", 2023. – 81 b.
8. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. – 102–104 b.
9. Asadov Yu.M. Boshlang'ich ta'limda kompetentsiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim paradigmasi. – "Boshlang'ich ta'lim sifati va samaradorligini oshirish: muammolar va yechimlar" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. – Toshkent, 2014. – 10–13 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.